

**MAKTABGACHA YOSHDAGI RUHIY RIVOJLANISHI
SUSTLASHGAN BOLALARNING ELEMENTAR MATEMATIKANING
SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI**

Rajapova Sadoqat Odilbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti

Oligofrenopedagogika kafedrası o‘qituvchisi

Anatatsiya: Maskur maqolada maktabgacha yoshdagi ruhiy rivojlanishi suslashgan bolalarning elementar matematikaning shakllantirish xususiyatlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: ruhiy rivojlanishi suslashgan bola, psixologiya, aqli zaiflik, tintezi, tahlil, fazoviy tasvvur, abstraksiya.

Psixologik va jismoniy faoliyat. “Tuzilish va funksional tahlil shuni ko‘rsatadiki, aqliy zaiflikda birinchi navbatda miya yarim korteksining alohida tuzilmalari sifatida bezovtalanishi va turli kombinatsiyalardagi asosiy funktsiyalari shu bilan birga, chuqurlik zarar va etuklik darajasi boshqacha bo‘lishi mumkin. Bu va boshqalar bolalarda uchraydigan ruhiy ko‘rinishlarning xilma-xilligida aniqlanadi. ZPR bilan "Aqliy zaiflik" tushunchasi ham qo‘llaniladi. Bolaning kognitiv sohasidagi og‘ishlarning xususiyatlari ijtimoiy mahrumlik tufayli pedagogik e’tiborsizlik va ta’limning noqulay sharoitlari” umumlashtirish va abstraksiya jarayonlari, tahlil va sintez bajarayotganda aqliy operatsiyalarning zaifligida namayon bo‘ladi.

elementar matematik tasvirlar; miqdoriy tasavvurlarni shakllantirishda qiyinaladilar; to‘plamlarning ikki guruhini qanday solishtirishni bilmaydi va qo‘llash usullari bo‘yicha mustaqil ravishda qo‘llashda va muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. O‘ylash, o‘rganish zaruriyatini his qilmaslik, ob’ektlarni, ularning o‘zaro pozitsiyasini, miqdoriy va baholashni, ob’ektlar

guruhlarining fazoviy munosabatlarini; ob'ektlarning hajmini farqlanmagan holda idrok etadilar.

Ular uzunligini ta'kidlamasdan, faqat ob'ektning umumiy hajmiga qarab boshqaradilar. Balandlik, kenglik, o'lchash usullarini bilmaydilar: qoplama, qo'llash,

asosiy geometrik shakllar va raqamlarni yomon taniydi. Berilgan shakldagi narsalarni topishda qiynaladi. Muhitda uch o'lchamli shakllar va planar raqamlarni farqlamaydilar. Fazoviy orientatsiya buzilgan va ular vaqt me'yorlari va o'lchovlarini deyarli eslay olmaydilar. 4-5 yoshli bolalar uchun aqliy rivojlanishining pasayishi tufayli qiziqish o'ziga xos kognitiv passivlikdir. Ularda o'z-o'zini nazorat qilish va ixtiyoriy faoliyat shakllanmagan. Atrofdagi bolalarga qiziqish yo'q. Matematik vazifalarni bajarishda ularning harakatlari noo'rin bo'ladi. Aqli zaif 4-5 yoshli bolalarda natijalariga nisbatan tanqidiylik yetarli darajada rivojlanmagan bo'ladi. Miqdoriy ko'rinishlarning xususiyatlari o'z ichiga oladi. 5 chegarasida shakllanmagan, ortga hisoblashda bolalar finalni nomlamaydilar. Raqam, bir-birini topishda qiynaladi. To'plamlar orasidagi yozishmalar va to'plamlar bilan qanday ishlashni bilmaydi. Aqli zaif 4-5 yoshli bolalar ko'pincha topshiriqlarni tushunmaydilar. Topshiriq, ob'ektlarni noto'g'ri hisoblashga, javob berishga ular biron bir narsani nomlash raqam yoki umuman savollarga javob bermaydilar. Aksariyat bolalar uchun qayta hisoblashda "mexanik" yordam bilan javob oladigan vazifalar maqbul. Ko'pincha aqliy zaiflashgan 4-5 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalar javoblarni shakllantirishi qiyin, ob'ektlarning nomlarini o'tkazib yuboradi. Vizual tarzda taqdim etilgan vaziyatga muvofiq vazifalarni shakllantirishga qodir emas. I.V. Chumakova o'z tadqiqotlarida bolalarda kechikish borligini ko'rsatdi. Aqliy rivojlanish juda past shakllanish darajasini ko'rsatadi. Miqdoriy ko'rinishlar, masalan: ongsiz mexanik oldinga hisoblash, teskari hibobni yo'qligi, matematik faoliyatining sifatga sezilarli bog'liqligi ob'ektlarning xususiyatlari va ularning fazoviy joylashuvi; miqdor haqidagi shakllanmagan umumlashtirilgan fikrlar; 10 ichida qiyinchiliklar, ob'ektlarni qayta hisoblash qoidalarini o'zlashtirish, qo'shish va ayirish amallarini bajarish shular jumlasidandir.

Natijada, bola maktabda matematikani o'rganishda qo'shimcha qiyinchiliklarga duch keladi. Eng ko'p fazoviy-zamon tasvirlari aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan 4-5 yoshli bolalarda shakllanmagan bo'ladi. Orientatsiyada fazoviy tasavvurlarni shakllantirishning murakkabligi, o'z tanasi qismlarning fazoviy joylashuvining og'zaki belgilariga tayanib aytishi rivojlanmagan bo'ladi. Bu shakllanish jarayonini sekinlashtiradi. Fazoviy orientatsiyaning boshqa turlari. Aqli zaif bo'lgan 4-5 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalarvizual darajada o'ziga nisbatan fazoni topish ob'ektlarning joylashuvi bolalar foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Og'zaki ko'rsatma yoki mustaqil ta'rif va nomlash bilan fazoviy munosabatlarni bunday toifadagi bolalarda asoslab bo'lmaydi. O'z tanasining sxemasini bilish, ob'ektlarning joylashishini aniqlash, o'zi haqida fazoviy munosabatlarni aniqlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Vizual darajadagi bir nechta ob'ektlar o'rtasida farqlar bolalar uchun qiyinchilik tug'diradi. O'z tanasining yon tomonlarida harakat qilish, shuningdek aniqlash, og'zaki yo'nalish berilganda boshqa ob'ektning o'ng va chap tomoniga borishda qiyinchilikka duch keladilar. Aqli zaif bo'lgan 4-5 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalar ko'pincha bunday qilmaydi. Ular fazoviy belgilarni tushunishmaydi va ulardan noto'g'ri foydalanadilar. Shu sababli, bolalar og'zaki ko'rsatmalarga muvofiq topshiriqlarni bajara olmaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" T.: 2017
2. Xamidova M., Ayupova M.Y. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2009 y
3. Стребелева, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 256 с.

4. Перова, М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. – 144 с.: ил.

5. М. П. Хамидова, М. Ш. Исмаилова. Специфика развития математического воображения умственно отсталых детей дошкольного возраста. *Science and Education*, 2022